

ПОНЯТИЯ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ В ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ

Рашидова Мунаввар Хайдаровна,

Намозова Дилноза Бердимуротовна

старшие преподаватели кафедры

Изучения языков

Университета общественной безопасности Республики Узбекистан

***Аннотация:** В статье рассматривается коммуникативная компетенция как основа при развитии которой достигается цель обучения разговорной речи. Понимание компонентов и характеристик коммуникативной компетенции, описываемых в данной статье, даёт возможность преподавателям направить своих обучаемых в разговорную среду где они смогут выразить свои мысли более естественным образом.*

***Ключевые слова:** коммуникативная компетенция, обучение говорению, Коммуникативный метод обучения языку.*

THE CONCEPT OF COMMUNICATIVE COMPETENCE IN FOREIGN LANGUAGE TEACHING

Rashidova Munavvar Haydarovna,

Namozova Dilnoza Berdimurotovna

Senior teachers at the Department of languages, University of Public Safety

***Summary:** This article explores communicative competence as the basis through the development of which the goal for teaching speaking can be achieved. Understanding the components and characteristics of communicative competence gives teachers the possibility to lead their students into the speaking environment where they will be able to express their thoughts in a more natural way.*

***Keywords:** communicative competence, teaching speaking, CLT (Communicative Language Teaching).*

Коммуникативная компетенция - это термин в лингвистике, который относится не только к грамматическим знаниям пользователя языка, но и к социальным знаниям о том, как и когда правильно излагаться. С точки зрения коммуникативной компетенции, умение правильно и адекватно использовать язык и является достижением коммуникативных целей. Желаемым результатом использования языка является умение грамотно общаться, а не способность использовать его точно так же, как это делает носитель языка. Это означает, что собеседники общаются естественно, без строгой привязки влияния носителя языка. Это условие действительно отражает наличие коммуникативной компетенции. В свою очередь, преподаватель, конечно же, ведёт учащихся на основе того, что предлагается коммуникативной компетенцией, включающей в себя некоторые области: лингвистическую компетенцию, социолингвистическую компетенцию, дискурсивную компетенцию и стратегическую компетенцию.

Согласно Канали и Суейн (Canale и Swain) коммуникативная компетенция состоит из четырех областей компетенции: лингвистической, социолингвистической, дискурсивной и стратегической.

- *Лингвистическая компетенция* - это умение пользоваться грамматикой, синтаксисом и лексикой языка. Лингвистическая компетентность задает вопрос: Какие слова я использую? Как я могу выразить их во фразах и предложениях?

- *Социолингвистическая компетенция* - это знание того, как правильно использовать язык и реагировать на него, учитывая обстановку, тему и отношения между общающимися людьми. Социолингвистическая компетентность задает вопрос: Какие слова и фразы соответствуют данной обстановке и данной теме? Как я могу выразить определенное отношение (вежливость, авторитет, дружелюбие, уважение) когда мне это нужно? Как я могу узнать, какое отношение выражает другой человек?

- *Дискурсивная компетенция* - это знание того, как интерпретировать более широкий контекст и как построить более длинные отрезки, чтобы части составляли связанное целое. Дискурсивная компетенция задает вопрос: Как слова, фразы и предложения объединяются для создания речи, сообщений электронных писем, газетных статей?

- *Стратегическая компетенция* - это знание того, как распознать и устранить сбои при коммуникации, как обойти лингвистические пробелы в знаниях и как узнать больше о контексте языка. Стратегическая компетентность задает вопрос: Как можно понять, когда я неправильно понял или когда кто-то неправильно

понял меня? Что мне сказать в таком случае? Как мне выразить свои мысли, если я не знаю названия чего-то или правильной формы глагола и т.п.?

Савиньон (Savignon) описывает важность характеристик коммуникативной компетенции и утверждает, что “Коммуникативная компетенция динамична, относительна, контекстно специфична и применима как к письменному, так и к устному языку”. Эта идея также поддерживается Зайниль (Zainil) и детализируется следующим образом:

1. Динамичная, межличностная природа коммуникативной компетенции и ее зависимость от согласования смысла между двумя или более лицами, которые в той или иной степени разделяют одну и ту же символическую систему;
2. Применяется, как к устному, так и к письменному языку;
3. Роль контекста в определении конкретной коммуникативной компетенции, бесконечное разнообразие ситуаций, в которых происходит общение, зависимость успеха в конкретной роли от понимания контекста;
4. Коммуникативная компетенция относительное, а не абсолютное понятие, зависящее от взаимодействия всех участников и ситуаций.

Между тем, Хаймс (Hymes) уточняет, что коммуникативная компетенция - это понятие, введенное, обсуждаемое и переопределенное многими авторами. Оригинальная идея заключается в том, что носители языка должны обладать не только грамматической компетенцией, чтобы иметь возможность эффективно общаться на языке; они также должны знать, как язык используется членами речевого сообщества для достижения своих целей. Хаймс классифицирует коммуникативную компетенцию на две группы, каждая из которых имеет четыре аспекта:

1. Лингвистический аспект

- Фонология и орфография
- Грамматика
- Запас слов
- Дискурсивная (текстовая)

2. Прагматический аспект

- Должностные обязанности
- Изменения
- Навыки взаимодействия
- Культурологические основы

Коммуникативная компетенция измеряется тем, достигаются ли цели взаимодействия и в какой степени. Коммуникативная компетенция зависит от контекста, в котором происходит взаимодействие. Коммуникация может быть успешной в одной ситуации, и может не восприниматься компетентной в другой ситуации с другой группой. Браун Д. (Brown, D) утверждает, что область

коммуникативной компетенции включает в себя изучение того, какие доступные средства (доступные стратегии) были использованы в различных ситуациях в прошлом, и способность определить, какие из них имеют наибольшую вероятность успеха в данной ситуации.

Бэчман делит коммуникативную компетенцию на широкие категории:

1. *Организационная компетенция*, включает как грамматическую, так и дискурсивную (или текстовую) компетенцию.
2. *Прагматическая компетенция*, включает как социолингвистическую, так и иллокутивную компетенцию.
3. *Стратегическая компетенция* связана со способностью собеседника использовать коммуникативные стратегии.

В заключение следует отметить, что коммуникативная компетенция понимается как способность адекватно использовать языковую систему в любых обстоятельствах с учетом функции языка, а также общих социокультурных предпосылок.

Список использованной литературы.

1. Рашидова Мунаввар Хайдаровна. 2022. Из истории развития скаффолдинга. International conferences. 1 (16). С.16-18.
1. Rashidova Munavvar Haydarovna. 2021. Discourse competence as the component of communicative competence. EPRA International Journal of Research and Development. Volume 6. Issue 3. pp.39-41.
2. Rashidova Munavvar Haydarovna. 2021. On linguistic competence as the component of communicative competence. EPRA International Journal of multidisciplinary Research. Volume 7. Issue 3. pp.165-167.
3. Rashidova Munavvar Haydarovna. 2021. Sociolinguistic competence as the main component of intercultural communicative competence. EPRA International Journal of multidisciplinary Research. Volume 7. Issue 3. pp.4-6.
4. Rashidova Munavvar Khaydarovna. 2023. Techniques for improving cadets' conversational skills. Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences. Oriental renaissance. 3.(3) pp.637-640.
5. Rashidova Munavvar Haydarovna. 2020. Problems of competence approach in teaching a foreign language in a non-linguistic tertiary institution. EPRA International Journal of multidisciplinary Research. Volume 6. Issue 3. pp.165-167.
6. Rashidova Munavvar Haydarovna. 2020. Problems of teaching communicative English language at the Military Institute of the National Guard of the Republic of Uzbekistan and the ways of eliminating them. EPRA International Journal of Research and Development. Volume 5. Issue 3. pp.502-504

7. M.X.Rashidova. 2023. The importance of oral communicative tasks in developing communicative competence. *Science and education*. 4 (2) pp. 1033-1038.
8. Rashidova Munavvar Xaydarovna, Namozova Dilnoza Berdimurotovna. 2021. Effective methods of teaching. Materials of the republican 33-multidisciplinary online distance conference on "Scientific and practical research in Uzbekistan". Part-10. pp. 23-24.
9. Булычёва, Маргарита Фаритовна. "Актуальность изучения творчества эрнеста хемингуэя на сегодняшний день." *Academic research in educational sciences* 3.3 (2022): 298-304.
10. Булычёва, Маргарита Фаритовна. "Система использования наглядности в условиях краткосрочных форм обучения [начальный этап]." *Вестник науки и образования* 24-1 (102) (2020): 71-76.
11. Najmutdinova M., Narkulova I. R. Q. O'zbekiston Respublikasi suverenligining huquqiy asosi // *Science and Education*. – 2023. – Т. 4. – №. 3. – С. 895-899.
12. Наркулова И. Р. К. Профессионально-ориентированное обучение русскому языку курсантов юридического профиля на основе интерактивной программы // *Science and Education*. – 2023. – Т. 4. – №. 2. – С. 1348-1352.
13. Utenbaeva G. M. Games as a means of innovative pedagogical technologies in teaching Russian as a foreign language to cadets // *Journal of critical review*. – Т. 7. – №. 5. – С. 367-371.
14. Mukhtarovna U. G. Improving the strategic competence of future military psychologists in teaching the Russian language // *ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal*. – 2022. – Т. 12. – №. 5. – С. 449-452.
15. Namozova, Dilnoza Berdimurotovna. "Development of phonetic competence." *Science and Education* 3.9 (2022): 413-415.
16. Berdimurotovna, Namozova Dilnoza. "New methods in teaching a foreign language to students of nonlinguistic universities." *EPRA International Journal of Research and Development* 5.5 (2020): 84-86.
17. Musayeva, Sh I., and S. S. Mengliyeva. "Kursantlarning madaniyatlararo muloqot kompetensiyasini ingliz tilini o'qitish orqali rivojlantirish." *ИННОВАЦИОННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В НАУКЕ* 1.14 (2022): 144-148.
18. Musayeva, Sh I. "Principles of development of cadets' intercultural communication competence through English language teaching." *Pedagogical sciences and teaching methods* 2.22 (2023): 46-50.